

XUDOYBERDI TO'XTABOYEVNING ASARLARIDA NOKONSTRUKTIV BIRLIKLARNING IFODALANISHI

Mahmudova Mohinur Yusufjonovna

Termiz davlat universiteti talabasi.

D.A.Ergasheva

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933326>

Annotatsiya. Maqolada Xudoberdi To'xtaboyev asarlaridagi nokonstruktiv birliklar tahlili amalga oshirilgan. Shuningdek nazariy jihatdan nokonstruktiv birliklar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: nokonstruktiv birlik, kiritma gaplar, maxsus to'xtam, so'zlovchining nutqi, subyektiv (qo'shimcha) munosabat, tobe hokimlik munosabati.

THE EXPRESSION OF NON-CONSTRUCTIVE UNITS IN THE WORKS OF KHUDOYBERDI TOKHTABOYEV

Abstract. The article analyzes the non-constructive units in the works of Khudoberdi Tokhtaboyev. Non-constructive units are also theoretically justified.

Key words: non-constructive unit, introductory sentences, special stop, speaker's speech, subjective (adjunctive) relationship, subordinate relationship.

ВЫРАЖЕНИЕ НЕКОНСТРУКТИВНЫХ ЕДИНИЦ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЙБЕРДИ ТОХТАБОЕВА

Аннотация. В статье анализируются неконструктивные единицы в произведениях Худоберди Тохтабоева. Теоретически обоснованы и неконструктивные единицы.

Ключевые слова: неконструктивная единица, вводные предложения, специальная остановка, речь говорящего, субъектное (адъюнктивное) отношение, подчинительное отношение.

Nokonstruktiv birliklar sifatida kirish so'zlar, kiritmalar va undalmalardan foydalanishimiz mumkin. Aynan bularning nokonstruktiv deyilishining asosiy sababi bunday birliklar gap bo'laklari bilan grammatik aloqaga ya'ni tobe hokimlik munosabatiga kirishmaydi.

Kiritma gaplar asosan so'zlovchining o'zi bayon qilgan fikriga qo'shimcha mulohazasini bildirgan gaplardir. Kiritma gap asosiy fikrni qo'shimcha izohlash, aniqlash, to'ldirish uchun ishlatiladi va o'ziga aloqador bo'lmagan gapdan maxsus to'xtam bilan ajratiladi.

Masalan, *U bejirim tuflisi bilan yerni duk-duk bosib (bu duk-duklardan Qahramonning yuragi go'yo mix qoqilayotganday zirqirab ketdi) mashina tomon yurdi.* So'zlovchining o'zi bayon qilgan fikriga munosabatini bildirgan so'z kirish so'z, shunday so'z birikmasi esa kirish birikma deb ataladi.

Kirish so'zlar va kirish birikmalar asosan modal so'zlar bilan ifodalanib, turlicha qo'shimcha ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, *Albatta, o'ylagan barcha ezgu amallarimga erishaman.*

Undalma so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki predmet deb tasavvur qilingan hodisani bildiradigan so'z yoki so'z birikmasi. Undalma kirishlar yoki kiritmalar kabi gapni kengaytiradi ammo uning bo'laklari bilan sintaktik aloqaga kirishmaydi, yozuvda vergul yoki undov belgisi bilan ajratiladi.

Undalma gap boshida ham, o'rtasida ham va oxirida ham kelishi mumkin. Masalan, *Uka bu ishlaring negadir menga yoqmayapti.* Bu ishlaring negadir menga yoqmayapti, uka. Bu ishlaring, uka, negadir menga yoqmayapti. Undalmaning gapda o'rni erkin bo'lishi bilan birga u o'rniga

qarab turli manolarni ifodalaydi. Agar undalma gap boshida kelsa tinglovchining diqqatini jalb etish, gap o'rtasi va oxirida kelganda shunchaki subyektiv (qo'shimcha) munosabat bildirish vazifasini bajaradi.

Xudoyberdi To'xtaboyev asarlarida ham nokonstruktiv birliklar faol qo'llangan: Avvalo, u zamon, makon, irq, din, jins tanlamaydi ("Mungli ko'zlar". 3-b) *Lekin, menda quntmi, iqtidormi, xotira quvvatimi bilmayman, xullas, nimadir yetishmasdi.* ("Mungli ko'zlar".) *Zafarjon, shu yerdaman?* ("Mungli ko'zlar".) *Demak, puling bo'lsa changalda sho'rva deb dadajonim to'g'ri aytarkan-da* ("Mungli ko'zlar".) *Qiziq, nega endi ikkovlariga birdan tikilib qolishdi ekan?* ("Mungli ko'zlar".) *Aka, dadamning ishxonasiga telefon qilaymi?* ("Mungli ko'zlar".) *Ehtimol, bizni chalg'itish uchun bo'layotgandir* ("Mungli ko'zlar".) *Aftidan, pochchamning men bilan gaplashgisi yo'q edi* ("Mungli ko'zlar".) *O'g'ilginam, dilbandim, nega meni buncha qiynaysan* ("Mungli ko'zlar".) *10. Xayriyat, oyijonimning ishi o'nnglanib ketadiganga o'xshaydi* ("Mungli ko'zlar".)

REFERENCES

1. Умурқулов Б. Бадий адабиётда сўз. – Тошкент: Фан, 1993. – 131 б.
2. Qozoqboy Yo'ldosh, Muhayyo Yo'ldosh. Badiiy tahlil asoslar. – T.: Kamalak. 2016.
3. Maxmudov N. O'xshatishlarda milliy mentallik jozibasi .Til va adabiyot ta'limi . 2019 yil, 2-son.
4. Maxmudov N., Xudoyberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. - Toshkent: Ma'naviyat, 2013.